

Le rôle de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscal : cas de la direction régionale des impôts d'Oujda

The role of digitalization in improving tax auditing: the case of the regional tax directorate of Oujda

KOUADA MERYEM

Université Mohammed Premier - Oujda-Maroc

Meryem.kouada@ump.ac.ma

EL MOUSSALI MOHAMMED NABIL

Enseignant-Chercheur

Laboratoire Universitaire de Recherche en

Instrumentation et Gestion des Organisations (LURIGOR)

Université Mohammed Premier - Oujda-Maroc

mn.elmoussali@ump.ac.ma

RESUME

La transformation digitale de l'administration fiscale marocaine constitue un levier stratégique majeur pour améliorer l'efficacité, la transparence et la performance du contrôle fiscal dans un contexte de mondialisation économique et de révolution numérique. Cette recherche examine de manière approfondie le rôle de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscal au sein de la Direction Régionale des Impôts d'Oujda (DRIO), en analysant comment cette transformation technologique modifie les pratiques professionnelles, les méthodes de travail et l'efficacité perçue du contrôle fiscal. Adoptant une approche qualitative interprétativiste, l'étude s'appuie sur des entretiens semi-directifs menés auprès de dix vérificateurs fiscaux, analysés selon la méthode de l'effet miroir développée par Savall et Zardet (1987). Le cadre théorique mobilise trois théories complémentaires : la théorie de l'agence (Jensen & Meckling, 1976), la théorie institutionnelle (DiMaggio & Powell, 1983), et la théorie des systèmes d'information, notamment le Technology Acceptance Model (Davis, 1989). Les résultats révèlent que les outils digitaux déployés au sein de la DRIO - améliorent significativement la capacité de contrôle, optimisent le ciblage des risques fiscaux et renforcent l'efficacité administrative globale. L'automatisation de la détection des anomalies, la programmation basée sur le scoring et la dématérialisation des procédures de vérification marquent une rupture épistémologique dans les méthodes de contrôle fiscal. La recherche conclut que la digitalisation transforme profondément le métier de vérificateur fiscal, faisant évoluer le rôle traditionnel d'exécutant vers un profil d'analyste et de décideur. Cette transformation systémique affecte simultanément les structures organisationnelles, les processus opérationnels et les compétences requises, s'inscrivant dans un modèle hybride où l'expertise humaine demeure indispensable pour contextualiser et valider les analyses quantitatives produites par les systèmes automatisés.

Mots-clés : Digitalisation, Contrôle fiscal, Administration fiscale marocaine, Performance fiscale, Transformation numérique.

ABSTRACT

The digital transformation of the Moroccan tax administration represents a major strategic lever for improving the efficiency, transparency, and performance of tax auditing in a context of economic globalization and digital revolution. This research provides an in-depth examination of the role of digitalization in enhancing tax auditing within the Regional Tax Directorate of Oujda (RTDO), analyzing how this technological transformation reshapes professional practices, working methods, and the perceived effectiveness of tax control. Adopting a qualitative interpretivist approach, the study is based on semi-structured interviews conducted with ten tax auditors, analyzed using the mirror effect method developed by Savall and Zardet (1987). The theoretical framework draws on three complementary theories: agency theory (Jensen & Meckling, 1976), institutional theory (DiMaggio & Powell, 1983), and information systems theory, particularly the Technology Acceptance Model (Davis, 1989). The findings reveal that the digital tools deployed within the RTDO significantly enhance auditing capacity, optimize tax risk targeting, and strengthen overall administrative efficiency. The automation of anomaly detection, scoring-based programming, and the dematerialization of audit procedures mark an epistemological shift in tax auditing methods. The study concludes that digitalization profoundly transforms the role of the tax auditor, evolving from a traditional execution-oriented role toward that of an analyst and decision-maker. This systemic transformation simultaneously affects organizational structures, operational processes, and required competencies, fitting within a hybrid model in which human expertise remains essential to contextualize and validate the quantitative analyses produced by automated systems.

Keywords: Digitalization, Tax auditing, Moroccan tax administration, Tax performance, Digital transformation.

1. INTRODUCTION

1.1. Contexte de la recherche

Dans un contexte marqué par une mondialisation économique accélérée et une révolution numérique sans précédent, les administrations fiscales à travers le monde font face à des défis majeurs qui remettent en question leurs modes de fonctionnement traditionnels. La complexification croissante des transactions économiques, l'émergence de nouvelles formes d'évasion et de fraude fiscales sophistiquées, l'expansion de l'économie numérique et informelle, ainsi que l'évolution des attentes des contribuables en matière de qualité de service et de simplicité administrative, imposent aux institutions fiscales une transformation profonde de leurs pratiques, de leurs outils et de leur culture organisationnelle (OCDE, 2019). Cette mutation s'inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des services publics, où la digitalisation apparaît comme un levier stratégique incontournable pour concilier efficacité opérationnelle, équité fiscale, transparence administrative et satisfaction citoyenne.

Le contrôle fiscal, pilier fondamental du système déclaratif sur lequel repose la fiscalité moderne, constitue le mécanisme essentiel par lequel l'administration s'assure de la sincérité et de l'exactitude des déclarations fiscales souscrites par les contribuables. Comme le soulignent Grosclaude et Marchessou (2018), le contrôle fiscal représente une prérogative régaliennne de l'administration visant à examiner la conformité du contribuable dans l'exécution de ses obligations fiscales. Cette mission revêt une importance capitale dans un système déclaratif où la bonne foi des contribuables est présumée jusqu'à preuve du contraire. Au Maroc, ce dispositif de contrôle est rigoureusement encadré par le Code Général des Impôts qui, dans son article 210, confère à l'administration fiscale le pouvoir de contrôler les déclarations et d'investiguer la comptabilité des entreprises afin de s'assurer de l'exactitude des bases imposables déclarées (CGI, 2025).

Traditionnellement exercé selon des méthodes largement manuelles et papier, mobilisant des ressources humaines considérables pour des tâches répétitives de vérification, de saisie et de traitement, le contrôle fiscal se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de son histoire, sous l'impulsion de la transformation numérique. Cette évolution technologique offre des opportunités sans précédent pour repenser en profondeur les modalités d'exercice du contrôle, en le rendant plus performant, plus équitable, mieux ciblé, plus rapide et socialement mieux accepté. La digitalisation de l'administration fiscale ne se limite pas à une simple informatisation des procédures existantes ou à une numérisation ponctuelle de documents. Elle constitue, selon l'OCDE (2022), une transformation profonde et systémique qui vise à repenser l'ensemble du processus fiscal - de la déclaration au contrôle, en passant par le recouvrement - en fonction des besoins évolutifs des contribuables et des opportunités offertes par les technologies émergentes. Cette évolution s'articule autour de plusieurs dimensions complémentaires et interdépendantes : la dématérialisation complète des échanges entre l'administration et les usagers, l'automatisation intelligente des traitements et des contrôles, l'exploitation stratégique des données massives (Big Data) pour identifier les comportements à risque, et le recours progressif à l'intelligence artificielle pour optimiser la détection des anomalies fiscales et prédire les risques de fraude (Vial, 2019).

Dans ce contexte international de modernisation fiscale, la transformation digitale apparaît non seulement comme un impératif d'efficacité budgétaire et administrative, mais également comme une opportunité historique de refonder la relation entre l'administration fiscale et les contribuables sur des bases renouvelées de transparence, de rapidité, d'accessibilité et d'équité renforcées. Au Maroc, la Direction Générale des Impôts (DGI) s'est résolument engagée depuis le début des années 2000 dans un vaste et ambitieux chantier de modernisation et de digitalisation de ses services. Ce processus de transformation a commencé par l'informatisation progressive des processus internes, notamment avec le lancement en 2005 du projet

structurant Système Intégré de Taxation (SIT), visant à centraliser et intégrer les différents métiers de la DGI au sein d'une plateforme unifiée. Cette démarche stratégique s'est concrétisée par le déploiement progressif d'un ensemble cohérent d'outils et de systèmes d'information intégrés : le Système Intégré de Taxation (SIT) pour la gestion centralisée et exhaustive des données fiscales de tous les contribuables, le Système d'Information Décisionnel (SID) pour l'analyse multidimensionnelle et le pilotage stratégique de l'activité, et la plateforme SIMPL (Service des Impôts en Ligne) offrant aux contribuables un accès dématérialisé, sécurisé et disponible 24h/24 à l'ensemble de leurs démarches fiscales courantes (DGI, 2024).

Plus récemment, l'administration fiscale marocaine a enrichi et sophistiqué son dispositif digital par l'introduction d'outils avancés d'analyse prédictive et de gestion des risques, tels que le Système d'Analyse des Risques (SAR), qui permet un ciblage automatisé, objectif et fondé sur des algorithmes de scoring des contrôles fiscaux (Lfarh & Kissami, 2025). Ces évolutions technologiques majeures s'inscrivent pleinement dans le cadre des stratégies nationales successives de développement numérique, notamment "Maroc Digital 2020" et plus récemment "Maroc Digital 2030", qui positionnent explicitement la transformation digitale comme un axe prioritaire et transversal de la modernisation de l'État, de l'amélioration de la compétitivité économique du pays et du renforcement de l'attractivité du territoire. Pour l'administration fiscale spécifiquement, ces mutations technologiques et organisationnelles représentent à la fois une réponse structurelle aux défis contemporains de la gouvernance fiscale et une opportunité stratégique de repenser en profondeur les modalités d'exercice du contrôle fiscal, en le rendant plus performant dans la détection des fraudes, plus équitable dans le traitement des contribuables et socialement mieux accepté par l'ensemble des parties prenantes.

Cependant, malgré les investissements financiers conséquents réalisés par l'État marocain dans la modernisation de l'infrastructure technologique et les avancées indéniables constatées sur le terrain en termes de simplification des procédures et d'amélioration de l'accessibilité des services, de nombreuses interrogations fondamentales demeurent quant à l'impact réel et mesurable de cette transformation digitale sur l'efficacité concrète et la performance globale du contrôle fiscal. Si les gains substantiels en termes de simplification des démarches administratives pour les contribuables et d'amélioration de la qualité de service aux usagers sont largement documentés et unanimement reconnus dans la littérature (Darhou & Hassani, 2024), La question cruciale consiste à déterminer le rôle de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscal au sein de la Direction Régionale des Impôts d'Oujda.

Par ailleurs, cette transformation digitale majeure soulève également des enjeux organisationnels, humains et éthiques importants et complexes : évolution profonde des compétences requises pour les agents fiscaux, résistances psychologiques et culturelles au changement, risques technologiques liés à la dépendance excessive aux systèmes informatiques, défis critiques d'interopérabilité entre systèmes hétérogènes, et questions éthiques relatives à la protection des données personnelles des contribuables (Kurnia Rahayu & Kusdianto, 2023).

1.2. Problématique de recherche et questions spécifiques

C'est précisément dans ce contexte national et international de transformation accélérée que s'inscrit notre recherche, qui vise à analyser de manière approfondie, rigoureuse et contextualisée le rôle effectif de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscal au sein d'une administration fiscale régionale marocaine. Plus précisément, notre problématique centrale peut être formulée ainsi : **"Quel le rôle de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscale au sien de la direction régionale des impôts Oujda"**

Cette question principale, volontairement large et exploratoire, se décline ensuite en trois sous-questions complémentaires et progressives qui structurent méthodiquement notre démarche d'investigation empirique :

Question 1 : "Comment les vérificateurs fiscaux de la DRIO s'approprient-ils concrètement les outils numériques dans leurs pratiques quotidiennes de contrôle et de vérification ?" Cette première question vise à comprendre les modalités pratiques d'utilisation des systèmes digitaux, le niveau de maîtrise technique des agents, leur degré de satisfaction vis-à-vis des outils mis à disposition, et les éventuelles difficultés d'appropriation rencontrées sur le terrain.

Question 2 : "Quelles transformations concrètes la digitalisation induit-elle dans les méthodes de travail quotidiennes, les compétences professionnelles mobilisées et l'efficacité perçue du contrôle fiscal à la DRIO ?" Cette deuxième question constitue le cœur de notre investigation. Elle cherche à identifier et analyser les changements organisationnels, méthodologiques et opérationnels induits par la digitalisation, ainsi que leur impact perçu sur la performance du contrôle.

Question 3 : "Quelles évolutions futures du métier de vérificateur fiscal et quelles nouvelles compétences professionnelles émergent dans un contexte de digitalisation avancée et d'automatisation croissante du contrôle fiscal ?" Cette troisième question adopte une perspective prospective, visant à anticiper les transformations futures du métier et à identifier les besoins en formation et en accompagnement.

1.3. Objectifs de la recherche

Pour répondre rigoureusement à ces questions de recherche, notre étude poursuit plusieurs objectifs scientifiques et managériaux clairement définis :

Objectif général : Analyser de manière approfondie comment la digitalisation transforme les pratiques professionnelles des vérificateurs fiscaux et contribue effectivement à l'amélioration du contrôle fiscal à la DRIO, en identifiant les facteurs de succès, les obstacles rencontrés et les perspectives d'évolution.

Objectifs spécifiques :

1. Décrire précisément l'usage réel et quotidien des outils digitaux par les vérificateurs fiscaux dans leurs activités professionnelles de contrôle et de vérification.
2. Identifier et analyser les transformations organisationnelles, techniques et professionnelles induites par la digitalisation au sein de la DRIO.
3. Comprendre en profondeur les perceptions des vérificateurs concernant l'efficacité, les limites, les opportunités et les risques associés aux outils numériques.
4. Explorer les compétences futures nécessaires et les évolutions prévisibles du métier de vérificateur fiscal dans un environnement digitalisé et automatisé.

1.4. Structure de l'article

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, l'article s'articule méthodiquement en trois parties principales complémentaires. La première partie expose de manière détaillée les fondements théoriques mobilisés pour comprendre le phénomène étudié, ainsi qu'une revue critique et exhaustive de la littérature académique nationale et internationale pertinente. La deuxième partie présente rigoureusement le cadre méthodologique qualitatif adopté pour cette recherche, puis expose de manière structurée les résultats empiriques obtenus à travers l'analyse thématique des entretiens. Enfin, la troisième partie discute en profondeur les résultats à la lumière du cadre théorique mobilisé, propose un modèle conceptuel intégrateur synthétisant les principaux.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

La première partie d'un article est consacrée aux considérations conceptuelles et théoriques sous-jacentes à la question de recherche (présentée et justifiée sur l'introduction générale). Cette partie est généralement déclinée selon trois points :

2.1. Cadre conceptuel de la recherche

2.1.1. Le contrôle fiscal

Le contrôle fiscal représente une prérogative régaliennne essentielle et fondamentale de l'administration pour vérifier la conformité des déclarations des contribuables aux obligations légales et réglementaires. Cette fonction de contrôle est intrinsèquement liée au système déclaratif qui caractérise la fiscalité moderne, où les contribuables sont présumés de bonne foi et déclarent spontanément leurs revenus, leurs chiffres d'affaires et leurs bases imposables. Selon Grosclaude et Marchessou (2018, p.139), le contrôle fiscal se définit comme "une prérogative de l'administration visant à examiner la conformité du contribuable dans l'exécution de ses obligations fiscales". Cette définition met en évidence la double dimension du contrôle : d'une part, il s'agit d'un droit légitime de l'administration de vérifier l'exactitude des déclarations ; d'autre part, cette vérification doit s'exercer dans le respect strict d'un cadre légal garantissant les droits fondamentaux des contribuables.

Au Maroc, le contrôle fiscal est rigoureusement encadré par le Code Général des Impôts qui consacre un livre entier aux procédures fiscales, comprenant 38 articles détaillant les règles applicables, les spécificités procédurales, les prérogatives précises de l'administration fiscale et les droits substantiels des contribuables. L'article 210 du CGI définit avec précision le champ d'application du droit de contrôle, qui concerne l'impôt sur les sociétés (IS), l'impôt sur le revenu (IR), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits d'enregistrement. Cet article fondamental confère à l'administration fiscale le pouvoir légal de vérifier les déclarations souscrites par les contribuables, ainsi que les documents comptables et financiers nécessaires à l'assiette et à l'établissement de ces impôts. L'administration dispose également d'un pouvoir étendu d'investigation et de contrôle de la comptabilité des entreprises afin de s'assurer de l'exactitude et de la sincérité des bases déclarées par les personnes morales et physiques (CGI, 2025).

Le contrôle fiscal poursuit trois finalités complémentaires et interdépendantes qui justifient son existence et légitiment son exercice dans un État de droit. Premièrement, une **finalité budgétaire** qui vise à réparer les préjudices causés au Trésor public par les comportements consistant à déclarer moins de revenus que n'en exige la loi, et donc à récupérer les impôts éludés nécessaires au financement des services publics et des politiques publiques. Deuxièmement, une **finalité dissuasive** qui cherche à renforcer la discipline fiscale et le respect volontaire de l'impôt par l'ensemble des contribuables, en créant un risque perçu de détection et de sanction qui incite à la conformité spontanée. Troisièmement, une **finalité répressive** qui vise à sanctionner sévèrement les comportements frauduleux avérés, tant sur le plan financier (pénalités, majorations) que pénal (poursuites judiciaires), afin de punir la transgression flagrante et délibérée de la loi (El Khatmi, Grine & Mounir, 2022).

Le contrôle fiscal au Maroc se décline en plusieurs types et modalités, selon le degré d'approfondissement de l'investigation et le lieu d'exercice du contrôle. Le **contrôle interne** (ou contrôle de bureau) comprend le contrôle formel, qui vérifie la conformité superficielle des déclarations sur la base de critères strictement formels sans investigation externe, et le contrôle sur pièces, qui consiste en un examen plus approfondi des déclarations à partir des documents et informations détenus par l'administration. Le **contrôle sur place** (ou vérification de comptabilité) se déroule dans les locaux de l'entreprise et permet d'examiner en détail la comptabilité, de confronter les écritures avec les pièces justificatives et de vérifier l'existence matérielle des biens figurant à l'actif. Le **contrôle inopiné** (ou droit de constatation) permet à l'administration d'intervenir sans préavis dans les locaux professionnels pour constater le respect des obligations légales. Enfin, l'**examen de l'ensemble de la situation fiscale personnelle** (ESFP) vise à évaluer la cohérence entre les revenus déclarés, les dépenses effectuées et le train de vie apparent des personnes physiques (Jbara, 2013).

2.1.2. La digitalisation de l'administration fiscale : concepts et dimensions

La digitalisation de l'administration fiscale constitue un processus complexe et multidimensionnel qui va bien au-delà d'une simple informatisation ponctuelle des procédures existantes ou d'une numérisation superficielle de documents papier. Selon l'OCDE (2022), elle représente "une transformation profonde et systémique qui vise à repenser l'ensemble du processus fiscal en fonction des besoins évolutifs des contribuables et des opportunités offertes par les technologies émergentes". Cette définition souligne trois éléments essentiels : le caractère transformationnel (et non simplement adaptatif) du changement, son approche systémique (touchant tous les processus et toutes les fonctions), et son orientation vers la création de valeur pour les usagers.

La transformation digitale de l'administration fiscale s'articule autour de plusieurs dimensions complémentaires qui interagissent et se renforcent mutuellement. La **dématérialisation** désigne le remplacement des supports d'information physiques (principalement le papier) par des fichiers et processus nativement numériques, permettant une circulation instantanée de l'information et une traçabilité complète des opérations. L'**automatisation intelligente** vise à substituer aux tâches humaines répétitives et à faible valeur ajoutée des traitements automatisés fiables et rapides, libérant ainsi les ressources humaines pour des activités plus stratégiques d'analyse et de décision. L'**exploitation des données massives** (Big Data) permet de croiser et d'analyser des volumes considérables d'informations provenant de sources multiples pour identifier des patterns comportementaux, détecter des anomalies statistiques et cibler efficacement les contrôles. Enfin, le **recours à l'intelligence artificielle** ouvre des perspectives nouvelles en matière de prédiction des risques, d'optimisation des processus et de personnalisation des services (Vial, 2019).

Au Maroc, cette transformation digitale s'est concrétisée par le déploiement progressif d'un écosystème numérique intégré et cohérent, structuré autour de plusieurs systèmes d'information majeurs. Le **Système Intégré de Taxation (SIT)**, lancé en 2005, constitue le socle technique de la digitalisation. Il centralise l'ensemble des données fiscales des contribuables (personnes physiques et morales), gère les processus d'assiette, de liquidation et de recouvrement, et assure l'unicité de l'identifiant fiscal à l'échelle nationale. Le **Système d'Information Décisionnel (SID)**, également appelé Cognos, permet l'extraction, l'analyse multidimensionnelle et la visualisation des données fiscales pour le pilotage stratégique et opérationnel. La plateforme **SIMPL** (Service des Impôts en Ligne) offre aux contribuables un accès dématérialisé complet à leurs obligations déclaratives et de paiement, ainsi qu'à de nombreux services (attestations, réclamations,

consultations). Enfin, le **Système d'Analyse des Risques (SAR)** utilise des algorithmes de scoring et de machine learning pour cibler automatiquement les contribuables présentant des risques fiscaux élevés (DGI, 2024 ; Lfarh & Kissami, 2025).

2.2. Ancrage théorique de la recherche

Pour comprendre en profondeur le rôle de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscal, notre cadre d'analyse mobilise quatre théories complémentaires qui éclairent différentes facettes du phénomène étudié. Cette approche multi-théorique permet d'appréhender la complexité organisationnelle, technique et humaine de la transformation digitale.

2.2.1. La théorie de l'agence

La **théorie de l'agence**, développée par Jensen et Meckling (1976) dans leur article fondateur "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure", fournit un cadre analytique puissant pour comprendre la relation entre l'État (principal) et les contribuables (agents) dans le contexte fiscal. Cette théorie postule que lorsqu'un principal délègue une tâche ou un pouvoir de décision à un agent, trois problèmes fondamentaux émergent en raison de la divergence d'intérêts et de l'asymétrie d'information entre les parties. Premièrement, le **risque moral** (moral hazard) survient lorsque l'agent, disposant d'informations privées sur ses actions réelles, adopte des comportements opportunistes non observables par le principal. Deuxièmement, l'**anti-sélection** (adverse selection) apparaît lorsque le principal ne peut distinguer ex ante les caractéristiques cachées des agents. Troisièmement, les **coûts d'agence** résultent des mécanismes mis en place pour aligner les intérêts (coûts de surveillance, coûts d'obligation, perte résiduelle).

Dans le contexte fiscal spécifique, cette relation d'agence se caractérise par une asymétrie informationnelle structurelle et profonde : les contribuables possèdent une connaissance privée et exhaustive de leur situation économique réelle (revenus effectifs, transactions, patrimoine), tandis que l'administration ne dispose initialement que des informations déclarées volontairement par les contribuables eux-mêmes. Cette opacité informationnelle crée un terrain fertile pour des comportements opportunistes de fraude (sous-déclaration des revenus, surestimation des charges, dissimulation de transactions), d'autant plus que la probabilité de détection par les méthodes traditionnelles de contrôle manuel est relativement faible et que le gain espéré de la fraude peut être substantiel.

Dans cette perspective théorique, le contrôle fiscal représente un **coût de surveillance** (monitoring cost) engagé par le principal (l'État) pour réduire l'asymétrie d'information et dissuader les comportements opportunistes. La digitalisation intervient alors comme une innovation technologique et organisationnelle qui améliore substantiellement l'efficacité de cette surveillance en réduisant ses coûts unitaires tout en augmentant sa portée et sa précision (Bazart & Pickhardt, 2009).

2.2.2. La théorie institutionnelle

La **théorie institutionnelle**, développée notamment par DiMaggio et Powell (1983) dans leur article influent "The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields", offre un cadre explicatif complémentaire en mettant l'accent sur les pressions environnementales qui poussent les

organisations à adopter des structures, des pratiques et des technologies similaires, non pas nécessairement pour des raisons d'efficacité technique, mais pour maintenir ou accroître leur légitimité institutionnelle. Les auteurs identifient trois mécanismes d'**isomorphisme institutionnel** - processus d'homogénéisation des organisations partageant un même champ institutionnel - qui s'avèrent particulièrement pertinents pour comprendre l'adoption de la digitalisation par les administrations fiscales.

L'**isomorphisme coercitif** résulte des pressions formelles et informelles exercées par des organisations dont dépend l'organisation focale, ainsi que des attentes culturelles de la société.

Dans le contexte fiscal marocain, ces pressions coercitives se manifestent à plusieurs niveaux : les directives gouvernementales imposant la modernisation digitale de tous les services publics (stratégies "Maroc Digital 2020" et "2030"), les recommandations prescriptives des organisations internationales comme l'OCDE et le FMI qui promeuvent activement la digitalisation fiscale comme bonne pratique, les obligations légales de télédéclaration et de télépaiement introduites progressivement par le législateur (loi de finances), et les conventions internationales d'échange automatique d'informations fiscales qui nécessitent des infrastructures numériques sophistiquées (Chaabi & El Hadad, 2025).

L'**isomorphisme mimétique** apparaît comme une réponse stratégique à l'incertitude environnementale : face à des défis complexes (fraude internationale, économie numérique) et à l'incertitude quant aux meilleures solutions technologiques, les administrations fiscales tendent à imiter les modèles perçus comme légitimes et performants. On observe ainsi une diffusion internationale de pratiques comme les systèmes d'audit prédictif basés sur l'intelligence artificielle (inspirés du modèle allemand), l'utilisation de la blockchain pour la traçabilité des transactions (modèle estonien), ou la centralisation des données fiscales sur des plateformes cloud (modèle singapourien). Cette imitation stratégique permet de réduire les coûts et risques de l'innovation tout en bénéficiant de la légitimité des modèles éprouvés (Lfarh & Kissami, 2025).

L'**isomorphisme normatif** découle de la professionnalisation et de la diffusion de normes professionnelles partagées. Dans le contexte fiscal, cela se traduit par l'émergence de nouveaux standards de compétences professionnelles : les contrôleurs fiscaux sont progressivement attendus de maîtriser les outils d'analyse de données, la data science fiscale devient une discipline à part entière avec ses formations spécialisées et ses certifications, et les communautés professionnelles internationales (Forum des Administrations Fiscales, réseau IOTA) diffusent des normes communes de modernisation digitale. La formation continue devient ainsi un vecteur de diffusion de ces nouvelles normes professionnelles qui légitiment et accélèrent la transformation digitale.

2.2.3. La théorie des systèmes d'information et le modèle TAM

La **théorie des systèmes d'information**, et plus spécifiquement le **Technology Acceptance Model (TAM)** développé par Fred Davis (1989), constitue le cadre théorique le plus influent et le plus largement validé empiriquement pour comprendre les déterminants de l'acceptation et de l'utilisation effective des technologies de l'information par les individus dans un contexte organisationnel. Le modèle TAM se focalise sur deux croyances fondamentales qui déterminent l'attitude et l'intention comportementale vis-à-vis d'une technologie : l'**utilité perçue** (perceived usefulness) et la **facilité d'utilisation perçue** (perceived ease of use).

L'**utilité perçue** se définit comme "le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système particulier améliorerait sa performance au travail". Dans le contexte du contrôle fiscal digitalisé, cette utilité perçue regroupe plusieurs dimensions concrètes : la capacité à traiter plus de dossiers dans le même temps, la précision accrue dans la détection des anomalies, la facilité d'accès à l'information fiscale historique, la rapidité des recoupements entre déclarations, et l'amélioration globale de la qualité du travail. Si les vérificateurs perçoivent clairement que les outils digitaux (SIT, SID, SAR) améliorent significativement leur efficacité professionnelle, leur adoption sera spontanée et leur utilisation intensive. À l'inverse, si l'utilité n'est pas perçue (par exemple si le système est lent, génère des erreurs ou complexifie le travail), l'acceptation sera faible malgré les formations et les injonctions hiérarchiques.

La **facilité d'utilisation perçue** désigne "le degré auquel une personne croit que l'utilisation d'un système serait exempte d'efforts". Cette dimension est cruciale car elle conditionne partiellement l'utilité perçue : un système très puissant mais trop complexe à maîtriser sera finalement peu utilisé, car l'effort cognitif requis pour l'exploiter annule ses bénéfices potentiels. La facilité d'utilisation dépend de multiples facteurs : la qualité de l'interface utilisateur (ergonomie, intuitivité), la qualité de la documentation et des formations, la disponibilité d'un support technique réactif, et l'expérience informatique préalable de l'utilisateur. Dans le contexte fiscal, la complexité technique des systèmes (requêtes SQL, fonctions avancées d'Excel, manipulation de bases de données) peut constituer un frein important pour des agents peu familiers avec ces outils.

Appliqué à notre contexte de recherche, le modèle TAM suggère le rôle de la digitalisation sur l'amélioration du contrôle fiscal dépend crucialement de l'acceptation et de l'utilisation effective des outils par les vérificateurs. Un système techniquement performant mais rejeté par les utilisateurs restera sous-exploité et n'améliorera pas significativement la performance. L'analyse des perceptions d'utilité et de facilité d'utilisation permet donc d'identifier les leviers d'optimisation de la transformation digitale : amélioration de l'ergonomie, renforcement des formations, adaptation des fonctionnalités aux besoins réels, et accompagnement du changement (Mirdasse, 2024).

2.3. Revue de littérature empirique

2.3.1. Littérature nationale : le cas marocain

La littérature académique marocaine sur la digitalisation du contrôle fiscal, bien que relativement émergente, converge largement vers un constat positif de l'impact de la transformation digitale. Plusieurs études empiriques récentes apportent des éclairages complémentaires sur différentes dimensions de ce phénomène.

- **Performance opérationnelle et accroissement des recettes**

La majorité des études (Lotfi, 2022 ; Ibikas & Rherib, 2023 ; Erragzi, 2024) démontrent que l'intégration des systèmes d'information (SIT, SID, S.I.R) et la généralisation des téléservices (SIMPL) ont engendré une mutation profonde du contrôle fiscal. Cette transformation se traduit par :

- Une optimisation des processus : L'automatisation et le recoupement massif des données permettent une détection plus efficace des anomalies, des fraudes et des sous-déclarations.

- Des résultats quantitatifs probants : Darhou et Hassani (2024) notent une adoption massive des téléservices (>95% pour l'IS et la TVA), corrélée à une croissance substantielle des recettes fiscales, confirmée par Erragzi (2024) qui observe une croissance annuelle réelle de 4,5%.
- **Redéploiement stratégique des ressources humaines**

Chami et Moussaoui (2022) apportent une nuance analytique importante : l'impact de la digitalisation est principalement indirect. En libérant les agents des tâches administratives chronophages, la dématérialisation permet une réallocation des ressources vers des missions de contrôle à haute valeur ajoutée. Ce gain d'efficacité est illustré par une hausse spectaculaire du nombre de dossiers vérifiés (+252% entre 2015 et 2018).

- **Facteurs humains et limites structurelles**

Malgré ces avancées, la littérature identifie des freins significatifs à l'efficacité optimale du système.

- La dimension humaine : Si Aafir et al. (2023) rapportent une perception positive de la digitalisation par 94,4% des inspecteurs, ils soulignent un déficit critique en matière de formation et de support technique.
- Les défis techniques et culturels : Chaabi et El Hadad (2025) pointent des problèmes d'interopérabilité des systèmes, une résistance au changement et une fracture numérique persistante chez les petits contribuables.

Tableau de synthèse de la littérature empirique : La digitalisation du contrôle fiscal au Maroc

Auteurs & Année	Méthodologie	Principaux Apports / Résultats
Lotfi (2022)	Étude exploratoire qualitative (Analyse documentaire 2016-2020).	- Simplification des procédures (SIMPL). - Renforcement des capacités de contrôle via analyse croisée (SIT, SID). - Lutte contre la fraude par traitement massif (S.I.R).
Ibikas & Rherib (2023)	Qualitative (entretiens experts) + Comparative (rapports 2016-2021).	- Transformation profonde des méthodes de vérification (précision, rapidité). - Hausse significative des recettes issues du contrôle. - Adoption croissante par les contribuables.
Darhou & Hassani (2024)	Quantitative longitudinale (2014-2023).	- Croissance continue des recettes fiscales. - Adoption massive des téléservices (>95% pour IS/TVA). - Optimisation interne par automatisation des tâches répétitives.

Erragzi (2024)	Revue de littérature systématique (2018-2023).	- Levier de modernisation globale (transparence, efficacité allocative). - Croissance annuelle moyenne des recettes de 4,5%. - Réduction de la fraude par détection automatique.
Aafir et al. (2023)	Quantitative (Questionnaire auprès de 110 inspecteurs).	- Perception positive de l'impact sur l'efficacité (94,4%) et la productivité. - La digitalisation est perçue comme une "révolution" des pratiques.
Chaabi & El Hadad (2025)	Cadre conceptuel théorique + Analyse de données (2019-2023).	- Validation empirique du lien entre digitalisation et performance du contrôle. - Modèle intégrant variables technologiques et humaines.

Source : Auteur

2.3.2. Littérature internationale :

La littérature internationale examine la digitalisation du contrôle fiscal sous l'angle de ses déterminants structurels, de son efficacité opérationnelle et de ses limites organisationnelles. Trois études majeures offrent des perspectives comparatives :

- **L'apport technologique et ses prérequis organisationnels :**

Rahayu et Kusdianto (2023), dans le contexte indonésien, démontrent que l'intégration de technologies avancées (Big Data, CRM, BI) optimise la segmentation des risques et la supervision. Toutefois, l'efficacité de ces outils est intrinsèquement liée à la qualité de la gouvernance des données (interopérabilité des systèmes) et à l'adhésion du capital humain, la résistance au changement constituant un frein majeur.

- **Les conditions macro-structurelles de la performance :**

L'analyse économétrique de Nose et Mengistu (2023), portant sur près de 100 pays, établit que l'impact de la digitalisation sur les recettes fiscales n'est pas automatique mais conditionnel. La performance est corrélée positivement au caractère obligatoire des dispositifs (législation), à la maturité des infrastructures numériques, et à la qualité institutionnelle (gouvernance, état de droit).

- **Les défis d'implémentation dans les économies en développement :**

Fabrizio, Tanele et Razan (2024) soulignent, via des cas africains, une dualité des résultats. Si la digitalisation améliore la traçabilité et l'élargissement de l'assiette fiscale, elle se heurte à une fracture numérique persistante (exclusion de l'informel et des zones rurales) et engendre de nouveaux comportements d'évitement fiscal sophistiqués, nécessitant des politiques d'accompagnement ciblées.

Tableau de synthèse : Perspectives internationales sur la digitalisation du contrôle fiscal

Auteurs & Année	Contexte & Méthodologie	Apports & Résultats majeurs
Kurnia Rahayu & Kusdianto (2023)	Indonésie (DGT) Approche qualitative (entretiens + analyse documentaire).	- Amélioration significative du contrôle grâce aux technologies avancées (BDA, CRM, BI). - Segmentation fine des risques et priorisation rationnelle des audits. - Automatisation de la supervision.
Nose & Mengistu (2023)	International (100 pays / FMI) Analyse économétrique transversale (Quantitative).	- Impact positif statistiquement significatif sur le ratio recettes/PIB. - Efficacité accrue lorsque la digitalisation est obligatoire (vs optionnelle).
Fabrizio, Tanele & Razan (2024)	Afrique (Rwanda, Ouganda, Eswatini / T20) Étude comparative qualitative (Études de cas).	Afrique (Rwanda, Ouganda, Eswatini / T20) Étude comparative qualitative (Études de cas).

Source : Auteur

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE

3.1. Méthodologie déployée

Notre recherche s'inscrit dans un paradigme interprétativiste, privilégiant une démarche inductive visant à comprendre en profondeur les expériences vécues et les significations que les vérificateurs fiscaux attribuent à la transformation digitale. Nous avons adopté une méthodologie qualitative fondée sur la réalisation d'entretiens semi-directifs.

3.2. Présentation et discussion des résultats

3.2.1. Tableau des thèmes et sous-thèmes de l'analyse

Thème	Sous-thème	Dimensions analysées
1. La digitalisation des services fiscaux	1.1. Évaluation du niveau de digitalisation	- Appréciation globale du niveau de maturité - Systèmes d'information utilisés (SIT, SID, SIMPL, SAR) - Infrastructure et outils quotidiens
	1.2. Changements organisationnels et opérationnels	- Transformation des processus de travail - Réduction des tâches manuelles - Accélération et fluidification des procédures - Numérisation des missions
	1.3. Amélioration de l'efficacité et de l'efficience	- Réduction des délais de traitement - Optimisation du ciblage - Réduction des coûts opérationnels
2. Le contrôle fiscal digitalisé	2.1. Transformation des méthodes de contrôle	- Automatisation de la détection des anomalies - Programmation basée sur le scoring - Dématérialisation des procédures de vérification
	2.2. Avantages et limites des outils numériques	- Gains d'efficacité opérationnelle - Défis techniques persistants - Problèmes de ciblage et faux positifs
3. Perspectives d'avenir du contrôle fiscal digitalisé	3.1. Évolution du métier et compétences requises	- Transformation du rôle de l'agent fiscal - Nouvelles compétences nécessaires - Nécessité de l'expertise humaine

Source : Auteur

3.2.2. Présentation des résultats principaux

Thème 1 : La digitalisation des services fiscaux

Les résultats révèlent une appréciation globalement positive du niveau de digitalisation atteint par la Direction Régionale des Impôts d'Oujda. Les vérificateurs reconnaissent unanimement les progrès significatifs accomplis depuis le lancement du Système Intégré de Taxation en 2005. L'écosystème numérique actuel est qualifié de "mature" et "avancé", bien que perfectible. Cette appréciation nuancée témoigne d'une maturité critique des acteurs, capables d'identifier simultanément les acquis et les axes d'amélioration nécessaires.

Sur le plan organisationnel, la digitalisation a induit une reconfiguration profonde des processus de travail. L'automatisation des tâches répétitives (saisie de données, calculs, édition de documents) a libéré les ressources humaines pour des activités analytiques à plus forte valeur ajoutée.

Cette transformation ne s'est pas traduite par une réduction quantitative du travail, mais par sa mutation qualitative : les vérificateurs consacrent désormais moins de temps aux opérations administratives et davantage à l'analyse approfondie, à la validation contextuelle et au jugement professionnel.

L'accélération et la fluidification des procédures constituent un gain majeur perçu. La dématérialisation a éliminé les blocages inhérents aux flux papier (déplacements physiques, manipulations manuelles, risques de perte). La circulation instantanée de l'information améliore simultanément l'efficacité opérationnelle, la satisfaction des contribuables et le sentiment d'efficacité des agents.

Les gains de performance se manifestent concrètement par une réduction substantielle des délais de traitement, particulièrement notable pour les dossiers de relance. Le ciblage des contrôles s'est également affiné grâce à l'exploitation des bases de données et aux algorithmes qui identifient automatiquement les contribuables présentant des profils de risque élevés. Cette approche objective et reproductible remplace les pratiques antérieures parfois subjectives. Enfin, la digitalisation a permis une optimisation des coûts opérationnels par la réduction des dépenses liées au papier, à l'impression et aux déplacements, tout en augmentant la productivité globale.

Thème 2 : Le contrôle fiscal digitalisé

La transformation la plus structurante concerne la mutation des méthodes de contrôle fiscal. Le passage d'un système essentiellement manuel et intuitif vers un dispositif programmé et algorithmique marque une rupture épistémologique majeure. Antérieurement, la détection des anomalies reposait principalement sur la vigilance et l'expertise individuelle des vérificateurs. Désormais, le Système d'Analyse des Risques opère un filtrage systématique et automatisé des déclarations fiscales, transférant la fonction de détection de l'humain vers la machine.

Cette automatisation s'accompagne d'une programmation des contrôles basée sur la gestion des risques. Des algorithmes analysent l'ensemble des données déclaratives selon des critères objectifs : erreurs matérielles, dépassements de seuils réglementaires, incohérences déclaratives, ratios financiers anormaux par secteur d'activité. Cette sélectivité rationnelle permet une allocation optimale des ressources humaines limitées vers

les dossiers à fort enjeu fiscal, respectant ainsi une logique d'efficience.

La dématérialisation des procédures de vérification a également transformé radicalement la pratique professionnelle. La suppression du dépôt physique de documents au profit de l'exploitation directe des bases de données numériques élimine les étapes intermédiaires improductives. Les vérificateurs disposent désormais d'un accès immédiat aux données comptables (grands livres numériques, déclarations, tableaux de déduction), facilitant des analyses croisées impossibles sur support papier. Cette transformation réduit considérablement les délais de traitement et améliore la traçabilité des opérations.

Les avantages opérationnels sont multiples et convergents. La rapidité d'exécution permet de traiter un volume supérieur de dossiers avec les mêmes effectifs. La précision s'améliore grâce à la réduction des erreurs humaines dans les calculs et les rapprochements. Le ciblage plus pertinent des contrôles augmente le taux de réussite des vérifications et, par conséquent, le rendement fiscal. La traçabilité complète des opérations renforce simultanément la transparence et la redevabilité administrative.

Toutefois, des limites et défis techniques persistent. Les infrastructures matérielles ne suivent pas toujours la sophistication des logiciels, causant des blocages lors des périodes de forte charge ou des mises à jour système. Les algorithmes de ciblage génèrent parfois des faux positifs, signalant comme frauduleuses des situations qui s'avèrent légitimes après analyse humaine approfondie. L'application rigide de certaines règles automatisées (notamment l'article 228 bis) peut bloquer intégralement les opérations de contribuables souhaitant régulariser leur situation, complexifiant inutilement le travail des agents et frustrant les usagers. Enfin, un manque de communication entre les services fiscaux et informatiques entrave parfois la résolution rapide des problèmes techniques.

Thème 3 : Perspectives d'avenir du contrôle fiscal digitalisé

La digitalisation transforme profondément le profil professionnel requis pour exercer le métier de vérificateur fiscal. Le rôle traditionnel, centré sur l'exécution de procédures standardisées et la manipulation de documents physiques, évolue vers un profil d'analyste et de décideur. Cette mutation exige une évolution significative des compétences dans trois domaines interconnectés.

Les compétences numériques et techniques deviennent indispensables : maîtrise approfondie des systèmes d'information disponibles (SIT, SID, SIMPL, SAR), compréhension des possibilités et limites inhérentes aux algorithmes, capacité à extraire, manipuler et interpréter efficacement des données volumineuses. Au-delà de la simple utilisation instrumentale, une compréhension conceptuelle des mécanismes algorithmiques s'avère nécessaire pour évaluer critiquement la pertinence des résultats produits.

Les compétences analytiques s'imposent également comme centrales : capacité à interpréter les alertes générées par les systèmes automatisés, à contextualiser les anomalies détectées en tenant compte des spécificités sectorielles et conjoncturelles, à formuler des hypothèses explicatives cohérentes et à conduire des investigations approfondies mobilisant diverses sources d'information. L'analyse de données massives (big data) et la science des données fiscales émergent comme de nouvelles disciplines spécialisées.

Paradoxalement, l'intensification de la digitalisation renforce simultanément l'importance des compétences métier traditionnelles : connaissance actualisée et approfondie de la législation fiscale en évolution constante, compréhension fine des dynamiques économiques et comptables, développement d'un jugement critique

permettant de discriminer entre erreurs mineures sans impact fiscal réel et risques fiscaux substantiels nécessitant intervention. L'expertise humaine demeure indispensable précisément parce que les systèmes numériques, aussi sophistiqués soient-ils, demeurent incapables de comprendre le contexte, de nuancer l'interprétation et d'exercer le discernement professionnel.

Le modèle optimal émergeant repose ainsi sur une collaboration hybride homme-machine : les systèmes fournissent l'analyse quantitative exhaustive et l'identification systématique des cas à risque, tandis que les agents apportent le jugement qualitatif, la contextualisation des situations singulières et la validation finale des conclusions. Cette complémentarité définit le paradigme du contrôle fiscal de demain.

3.2.1. Discussion des résultats

Maturation progressive d'un écosystème numérique

Les données empiriques révèlent que la digitalisation au sein de la DRIO ne constitue pas un simple changement technologique, mais une transformation systémique affectant simultanément les structures organisationnelles, les processus opérationnels et les compétences professionnelles requises. L'expression récurrente qualifiant la digitalisation de "bon point de départ" reflète une insatisfaction constructive orientée vers l'amélioration continue. Cette posture témoigne d'une maturité organisationnelle significative : les agents ont développé une capacité d'évaluation critique leur permettant de distinguer entre réalisations actuelles et développements futurs nécessaires.

La demande répétée d'un "cadre stratégique" plus clair révèle cependant une lacune dans la gouvernance de la transformation digitale. Bien que les outils techniques fonctionnent correctement à un niveau opérationnel, une vision d'ensemble cohérente et communiquée fait défaut. Cette observation suggère que l'approche adoptée a privilégié une logique incrémentale (déploiement progressif de solutions ponctuelles) au détriment d'une planification stratégique globale. La théorie institutionnelle de DiMaggio et Powell (1983) éclaire ce phénomène : face aux pressions coercitives (directives gouvernementales de modernisation digitale) et mimétiques (imitation des pratiques internationales de digitalisation fiscale), l'administration a adopté des technologies sans nécessairement développer une vision stratégique intégrée articulant objectifs, moyens et indicateurs de performance sur le long terme.

Reconfiguration intelligente du travail et transformation des processus

L'analyse confirme que la digitalisation a permis une reconfiguration intelligente de la division du travail plutôt qu'un simple remplacement de l'activité humaine. Ce résultat s'aligne avec le modèle théorique de l'augmentation technologique : les technologies numériques amplifient les capacités humaines en automatisant les tâches répétitives à faible valeur ajoutée (saisie, calculs, édition), libérant ainsi l'expertise humaine pour se concentrer sur des activités analytiques, décisionnelles et contextuelles nécessitant jugement professionnel.

Le sentiment " d'allègement de la charge de travail" rapporté par les vérificateurs ne signifie pas réduction du volume d'activité, mais transformation de sa nature : moins de temps consacré à des opérations administratives routinières, davantage d'attention portée à l'analyse approfondie et à l'interprétation contextuelle des situations fiscales complexes. Cette réaffectation du temps de travail vers des tâches cognitives supérieures améliore simultanément la satisfaction professionnelle des agents (sentiment

d'accomplissement accru) et l'efficacité organisationnelle globale.

La fluidification des procédures constitue un gain majeur souvent sous-estimé dans les analyses quantitatives traditionnelles. Le terme "fluidité" capture bien plus que la simple rapidité : il exprime l'absence de blocages, de retards structurels et de points de friction dans les processus. Avec les systèmes papier, chaque étape impliquait un déplacement physique du dossier, une manipulation manuelle et un risque de perte ou de détérioration. Le numérique élimine ces frictions, permettant une circulation instantanée de l'information. Cette amélioration qualitative du fonctionnement administratif bénéficie simultanément aux agents (sentiment d'efficacité) et aux contribuables (délais d'attente réduits).

4. CONCLUSION

Cette recherche avait pour objectif central d'analyser le rôle de la digitalisation dans l'amélioration du contrôle fiscal au sein de la Direction Régionale des Impôts d'Oujda, en adoptant une approche qualitative interprétativiste permettant d'appréhender les perceptions et expériences vécues des vérificateurs fiscaux, acteurs centraux de cette transformation.

L'investigation empirique, structurée autour d'entretiens semi-directifs analysés par la méthode de l'effet miroir, révèle que la digitalisation constitue bien plus qu'une simple informatisation des procédures : elle représente une transformation systémique profonde affectant simultanément les structures organisationnelles, les processus opérationnels et les compétences professionnelles requises.

Trois dimensions majeures de cette transformation ont été identifiées. Premièrement, la maturation progressive d'un écosystème numérique sophistiqué, articulé autour du Système Intégré de Taxation (SIT), du Système d'Information Décisionnel (SID), de la plateforme SIMPL et du Système d'Analyse des Risques (SAR), malgré son niveau de développement avancé, nécessite encore un cadrage stratégique plus cohérent et une vision d'ensemble mieux communiquée. Deuxièmement, une reconfiguration intelligente des processus de travail qui, loin de remplacer l'activité humaine, l'augmente en automatisant les tâches répétitives pour libérer l'expertise des agents vers des missions analytiques à plus forte valeur ajoutée. Troisièmement, une mutation épistémologique du contrôle fiscal qui évolue d'une logique subjective et réactive vers une approche algorithmique, proactive et fondée sur la gestion des risques, bien que cette transition s'accompagne de défis techniques et organisationnels persistants.

Enfin, la recherche met en évidence que la digitalisation transforme profondément le métier de vérificateur fiscal, faisant évoluer le rôle traditionnel d'exécutant vers un profil d'analyste et de décideur. Cette mutation exige une évolution significative des compétences vers l'analyse de données, la maîtrise des outils numériques avancés et le développement d'une capacité de jugement critique pour interpréter et contextualiser les résultats algorithmiques. Paradoxalement, l'intensification de la digitalisation renforce l'importance de l'expertise humaine, définissant un modèle optimal de collaboration hybride homme-machine où la technologie fournit l'analyse quantitative exhaustive tandis que l'humain apporte le jugement qualitatif indispensable.

BIBLIOGRAPHIE

Aafir, H., Ichou, M. A., Jnah, A., & Moqqadem, O. (2023). *Le contrôle fiscal à l'ère de la digitalisation de l'administration fiscale au Maroc : Une révolution en marche ou une réalité imposée ? International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES)*, 5(3), 2107.

Bazart, C., & Pickhardt, M. (2009). Fighting income tax evasion with positive rewards: Experimental evidence. *Government Information Quarterly*, 26(4), 563-570.

Code Général des Impôts (2025). Direction Générale des Impôts, Maroc.

Chaabi, C., & El Haddad, Y. M. (2025). Dématérialisation et contrôle fiscal : Analyse théorique. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 6(2), 480-494.

Chami, M., & Moussaoui, A. (2022). Le contrôle fiscal à l'ère de la dématérialisation de l'administration fiscale : Cas de la Direction Régionale de Marrakech. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(3-2), 534-546.

Darhou, R., & Hassani, K. (2024). La transformation digitale de la Direction Générale des Impôts et la performance : quel lien ? *Dossiers de Recherches en Économie et Management des Organisations*, 9(2), 14-36.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147-160.

El Khatmi, A., Grine, A., & Mounir, M. (2022). Comportements des PME marocaines face au contrôle fiscal : Cas de la fraude fiscale. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(5-2), 638-658.

Erragzi, F. (2024). L'impact de la digitalisation sur la performance du système fiscal marocain : Une revue de littérature. *Dossiers de Recherches en Économie et Management des Organisations*, 9(1), 56-69.

Grosclaude, J., & Marchessou, P. (2018). *Droit fiscal* (16^e éd.). Paris : LGDJ.

Ibikas, M., & Rherib, N. (2023). Le contrôle fiscal à l'ère de la digitalisation. *EMAA Business School Research Journal*, 4(3).

Jbara, B. (2013). *Contrôle fiscal au Maroc : Constats, critiques et suggestions*. Mémoire professionnel, ISCAE Maroc.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

Kurnia Rahayu, K., & Kusdianto. (2023). Digital transformation and tax compliance: Evidence from Indonesia. *Tax Administration Review*, 15(2), 45-68.

Lfarh, A., & Kissami, R. (2025). Modernization of tax administrations: Digitalization, artificial intelligence and challenges of tax governance in Morocco. *Management Control, Auditing and Finance Review*, 2(1), 11-27.

Lotfi, M. (2022). La digitalisation du système fiscal marocain : Opportunités et défis. *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 25, 145-167.

Mirdasse, S. (2024). Fondements théoriques d'utilisation des technologies de l'information et des systèmes d'information. *International Journal of Strategic Management and Economic Studies*, 3(2), 719-750.

Nose, M., & Mengistu, A. (2023). Digital tax administration and revenue mobilization. *IMF Working Paper*, WP/23/156.

OCDE (2019). *Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*. Paris : OECD Publishing.

OCDE (2022). *Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration*. Paris : OECD Publishing.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144.